

Título: La preparación del docente para la atención de escolares con Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad. (TDAH)

Autores:

1 **Alina Jiménez García.** Licenciada en Defectología egresada de la Facultad de Educación Especial de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas de Santa Clara, Cuba. Máster en Ciencias de la Educación (especialidad Educación Especial), egresada de la Facultad de Educación Especial de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas de Santa Clara, Cuba. Especialista en Docencia en Psicopedagogía egresada de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Psicopedagoga de la Escuela Primaria "Camilo Cienfuegos", Cuba. alinajq45@nauta.cu

2 **Liset Perdomo Blanco.** Licenciada en Educación Especialidad Defectología egresada de la Facultad de Educación Especial de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas de Santa Clara, Máster en Ciencias de la Educación (especialidad Educación Especial), egresada de la Facultad de Educación Especial de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas de Santa Clara, Cuba. Especialista en Docencia en Psicopedagogía egresada de la Universidad Ciencias Pedagógicas, Santa Clara, Cuba. Doctora en Ciencias de la Educación Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas, Cuba. Profesora Titular del Centro de Estudios de la Central de las Villas, Cuba. lisetpb@uclv.edu.cu

3 **María Gabriela Miño Martos.** Graduada en Trabajo Social egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo (España), Máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del trabajo de la Universidad de Vigo (España). Especialista en Intervención con familia y menores (Xunta de Galicia, España). gabim84@gmail.com

Resumen

Un reto al que se enfrentan los docentes en las instituciones de la Educación Primaria es la inclusión de escolares con necesidades educativas especiales, entre ellos los que presentan el Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH) que por su sintomatología, las dificultades en el aprendizaje, en el comportamiento y en las habilidades sociales, necesitan de un profesional con destrezas para satisfacer las demandas de estos y sus familias a través de una educación y orientación de calidad respectivamente. La preparación permanente del profesional de la educación debe estar en correspondencia con las exigencias actuales y las necesidades que se distinguen en la realidad educativa. Con el **objetivo** de preparar a los profesionales de la Educación Primaria en el S / I Camilo Cienfuegos se ejecutó un **sistema de talleres** considerando la prevalencia de escolares con TDAH en dicha educación. Se tuvieron en cuenta para su concepción además, las características personales y profesionales del grupo de docentes, las nuevas concepciones de la escuela inclusiva, los actuales enfoques clínico y psicopedagógico con respecto al trastorno, las exigencias del nivel de enseñanza, y los contenidos relacionados con las respuestas educativas y la intervención psicopedagógica. Se diseñaron y utilizaron materiales de apoyo para las sesiones de trabajo y viabilizar la autopreparación. Los principales **resultados** se distinguen en el papel jugado por los directivos para garantizar sensibilización, la colaboración y el comprometimiento del colectivo pedagógico y en la apropiación por parte de los docentes de conocimientos teóricos y prácticos para brindar respuestas educativas acertadas.

Palabras clave: Preparación docente, inclusión educativa, TDAH

Introducción

Durante las últimas décadas, en el contexto de América Latina y el Caribe se han venido promoviendo en muchos países transformaciones significativas en el ámbito de la educación, que se reflejan en la puesta en marcha de procesos de reforma educativa, orientados fundamentalmente a mejorar la calidad de la educación.

Para progresar hacia la consecución de este objetivo, la escuela ha de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada, proporcionando una estructura curricular común a todos los alumnos, incluso a aquellos que presentan NEE, que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades y considere al mismo tiempo sus características y necesidades individuales.

La atención adecuada de cada niño, también de los que presentan TDAH, exige de la preparación de directivos, docentes y familias. Para ello, el rol de los profesionales es complejo, ya que requieren en su práctica de protagonismo y comprometimiento para identificar y resolver problemas relativos a su desempeño, así como de la búsqueda de alternativas y estrategias de trabajo que favorezcan las buenas prácticas y las ofertas educativas.

Particularmente la preparación del profesional de escuela primaria para la atención a escolares con TDAH debe dirigirse a ajustar el contenido del trabajo metodológico a las características de los escolares con TDAH, priorizar la sensibilización de maestros, especialistas y directivos, implicar a la familia en el proceso de preparación del docente, planificar el empleo del taller metodológico como forma de trabajo metodológico en su concepción de sistema en el que el propio progreso en la preparación del docente sea un resorte que lo motive para nuevos aprendizajes, explotar en su justa medida el empleo de materiales audiovisuales que posibiliten la motivación y la demostración de buenas prácticas en la atención a escolares con TDAH, concebir dentro del contenido de la preparación el accionar coherente de los especialistas que inciden directamente en el escolar con TDAH.

Desarrollo

Con una escuela inclusiva se trata de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen tanto a ser reconocidos, como a reconocerse a sí mismos como miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial o de la sobredotación intelectual.

Se realiza del estudio de los fundamentos teóricos que sustentan la preparación del personal docente de la Educación Primaria para la atención a escolares con TDAH en las condiciones de una educación inclusiva

Por lo controvertido, recurrente y actual que resulta el tema son diversos y variados los criterios emitidos por pedagogos y organizaciones a nivel nacional e internacional sobre la inclusión educativa, entre ellos: La Declaración de Salamanca, 1994; Arnaiz, 1996; Armstrong, 1999; Fernández, 2003 y Borges, 2015.

También se toman cuenta los criterios emitidos por Añorga (2008) y Álvarez de Zayas (1999) lo que permite a las autoras distinguir que la preparación es un proceso que se deriva de las necesidades identificadas en la práctica profesional y debe estar encaminada al mejoramiento humano, al logro de capacidades y potencialidades que le posibiliten enfrentarse a los problemas propios de su quehacer cotidiano y como resolverlos.

Así mismo: "El trabajo docente metodológico que se desarrolla en las diferentes instituciones educativas, propicia la identificación de las principales potencialidades y deficiencias de los profesores y también de los educandos... En este sentido, es responsabilidad valorar la calidad de su formación integral y analizar los casos que presentan deficiencias significativas, solicitar las ayudas y adoptar las medidas necesarias para su seguimiento y solución." (Velásquez, E. 2014).

Considerando entonces como muy valiosos los criterios de del Psicólogo Sánchez-Chiva, D, 2017 quien en su tesis doctoral realiza una valoración de los aspectos de la preparación docente que interfieren académica y socialmente en los niños con TDAH como son las percepciones, actitudes y creencias que tiene sobre el TDAH, las diferentes técnicas de intervención, la experiencia y los niveles de tolerancia con respecto al comportamiento en el aula, la paciencia, el conocimiento en técnicas de intervención, la capacidad de colaborar con un equipo interdisciplinario y una actitud positiva hacia los niños con necesidades especiales pueden tener un impacto positivo en el éxito del estudiante.. Además hace referencia a la relación entre la reacción del profesor ante un niño con TDAH y la percepción social de los compañeros.

La investigación se desarrolla simultáneamente a la labor de orientación y asesoramiento a los docentes de la Psicopedagoga del Seminternado (SI) Camilo Cienfuegos de la ciudad de Santa Clara donde se atienden escolares con TDAH planificando un proceso de

diagnóstico y búsqueda de soluciones encaminados a favorecer la preparación de los docentes de dicha institución y mejorar la respuesta educativa en la atención de los escolares con TDAH desde la perspectiva de la inclusión educativa.

Potencialidades:

- El colectivo pedagógico cuenta con docentes de una alta responsabilidad y sentido de pertenencia alcanzado en los más de 17 años que promedian en el sector.
- El liderazgo de los directivos permite la organización y desarrollo de cualquier propuesta o iniciativa para el mejoramiento de la calidad del proceso educativo.

Carencias:

- Los docentes no recibieron elementos sobre el TDAH y no dominan suficientes argumentos teóricos – metodológicos al respecto.
- El expediente acumulativo del escolar (EAE) y las caracterizaciones psicopedagógicas no reflejan elementos suficientes de los rasgos y síntomas de estos escolares, sólo se hace énfasis en el aprendizaje.
- Se planificaron actividades para dar tratamiento a la diversidad desde el sistema de trabajo metodológico, pero no se particularizó en esta necesidad educativa.
- No se utilizaron procederes efectivos para el tratamiento a la sintomatología de este trastorno en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Se distinguieron barreras para la inclusión de estos menores relacionadas con la preparación y la disposición de los profesionales que inciden en su atención educativa. Como alternativa de solución se diseñan talleres para implementar a través del sistema de trabajo metodológico de la institución considerando la planificación a partir del Plan Anual de las acciones de preparación.

Módulo 1 “Consideraciones generales sobre la atención a la diversidad en la escuela inclusiva.”

Su objetivo es flexibilizar el pensamiento de los docentes de acuerdo a las actuales tendencias revolucionarias en la educación, poniendo al individuo por delante de sus capacidades, potencialidades o necesidades y que valoren la importancia del cambio de actitud y los modos de actuación en cada uno de los entornos.

Taller 1: La atención a la diversidad en la escuela inclusiva.

Taller 2: Las diferencias individuales y las necesidades educativas especiales.

Módulo 2: “El TDAH en escolares primarios.”

Se realiza una fundamentación de las características generales de los escolares con esta condición con respecto al comportamiento, el aprendizaje y las causas más frecuentes que lo provocan.

Taller 3: El TDAH: conceptualización, etiología y sintomatología

Taller 4: Características del aprendizaje en los escolares con TDAH.

Módulo 3: “La atención de los escolares con TDAH.”

Se propone la preparación de los docentes para la intervención pedagógica visto desde el diagnóstico de las necesidades y potencialidades en la caracterización psicopedagógica y la estrategia de atención educativa donde se incluye el papel del grupo escolar.

Taller 5: La caracterización psicopedagógica.

Taller 6: La atención a las principales manifestaciones del trastorno a partir de la intervención psicopedagógica intersectorial.

Taller 7: Elaboración de actividades para la corrección del déficit de atención y la hiperactividad desde la clase.

Taller 8: La labor del docente para la aceptación del menor con TDAH en el grupo escolar. Se realizó la valoración de la propuesta por miembros del Consejo de Dirección de la institución, los que expresaron la pertinencia de la temática y lo oportuno de su tratamiento para el colectivo pedagógico. Así mismo fue aprobada su implementación, y se incorporaron los talleres propuestos, al Sistema de trabajo metodológico con dos frecuencias mensuales y contando además con las 12 horas de autopreparación propuestas en la Resolución 186 para el cumplimiento de las condiciones previas a cada taller.

Al concluir los dos primeros talleres se evidenció un cambio en la actitud de los docentes los que además de cooperar con el desarrollo de estos demostraron interés ante la problemática y esclarecieron sus conocimientos al respecto de las políticas inclusivas y las posturas humanistas al ubicar a los niños por encima de sus capacidades y posibilidades.

Al concluir los talleres 3 y 4 el colectivo pedagógico se apropió de los conocimientos teóricos sobre la etiología y sintomatología de TDAH, de las manifestaciones que con más frecuencias se dan en el entorno escolar y familiar y del valor de la información que aportan padres y maestros para el diagnóstico.

Con la culminación de los talleres 5, 6, 7 y 8 los docentes se apropiaron de los procedimientos metodológicos para la concepción de la caracterización y el diseño de la estrategia de atención educativa siendo creativos en la búsqueda de alternativas, además identificaron el papel que juegan en la labor con el grupo escolar para la aceptación de estos menores y quedaron diseñadas, en el taller 7 actividades para el trabajo con el déficit atencional.

Resultados obtenidos en la implementación del sistema de talleres en la preparación del personal docente del SI Camilo Cienfuegos para la atención a escolares con TDAH en el contexto de la escuela inclusiva.

- Se enriqueció el Sistema de Trabajo Metodológico con actividades novedosas derivadas del diagnóstico del colectivo pedagógico y el universo escolar.
- Se validó el uso en la autopreparación del **Manual para la inclusión educativa de escolares con TDAH** y tres plegables sobre la temática
- Se familiarizaron los docentes y directivos con los elementos que caracterizan el trastorno, así como la etiología y sintomatología.
- Se entrenaron en la concepción de la caracterización psicopedagógica y el diseño de estrategias de atención educativas.
- Los docentes ganaron en claridad en cuanto a las diferencias de los procesos integracionistas e inclusivos y la conceptualización de las NEE.
- Expresaron un cambio de actitud y pensamiento al respecto de la educación inclusiva que necesitan los escolares con TDAH.
- Permitió el desarrollo de habilidades en los docentes en la elaboración conjunta de actividades para el tratamiento al déficit atencional quedando conformado con sus iniciativas un **Cuaderno de actividades**.
- Se materializó en la práctica como material de apoyo el **Folleto de acciones didácticas para la inclusión de escolares con NEE**, resultado del Proyecto "Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos de la Pedagogía Especial en Cuba".

Como cierre de una primera etapa investigativa y como parte de la planificación de acciones en la dirección científico - metodológica en el S/I Camilo Cienfuegos se convocó al **Primer Intercambio de Experiencias sobre la Inclusión Educativa de los escolares con TDAH en la Educación Primaria** con docentes de dicha institución, que expresaron las experiencias obtenidas en la práctica pedagógica, profesionales (docentes y/o funcionarios) de otras instituciones educativas y profesionales de la salud mental infanto-juvenil. Esta actividad permitió identificar nuevas necesidades tanto en el colectivo pedagógico como demandas entre los docentes y directivos del territorio que marcaron pautas para la proyección futura de la investigación.

Conclusiones

La consulta de la literatura permite fundamentar con claridad la importancia que tiene la preparación del personal docente desde el Sistema de trabajo metodológico para responder a las demandas del universo escolar y garantizar la búsqueda de acertadas decisiones educativas con los menores con TDAH en un contexto inclusivo.

La aplicación del Sistema de Talleres dirigido a los docentes del SI Camilo Cienfuegos, permitió elevar su preparación con respecto a la atención de los escolares con TDAH, con énfasis en la sintomatología y la intervención pedagógica, así como mejorar la disposición para perfeccionar la calidad de la educación en el contexto de la escuela inclusiva quedando demostrado el papel de los directivos como garantía para la unidad, colaboración, comprometimiento y sensibilidad de toda la comunidad educativa en aras de garantizar las respuestas educativas acertadas a todo el universo escolar.

Bibliografía

1. Alda, J. A., Serrano, E., Ortiz, J. & San L. (2001). *Servicio de Psiquiatría y Psicología infanto-juvenil Hospital Sant Joan de Déu American Psychiatric Association*. DSM-IV TR Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-IV Texto revisado. Barcelona: Masson.
2. Alda, J. A., Serrano, E., Ortiz, J. J., San L. (2013). *El TDAH y su tratamiento. Servicio de Psiquiatría y Psicología infanto-juvenil*. Hospital Sant Joan de Déu.
3. Añorga, L. (2008). Glosario de términos de la educación avanzada. Centro de estudio de postgrado, ISP Enrique José Varona. La Habana. (En soporte digital).
4. Armstrong, F. (1999). Inclusion, curriculum and the struggle for space in school. *International Journal of Inclusive Education*, 3 (1), 75-87.
5. Barkley, R. A. (Ed). (2006). *Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. 3rd ed. New York: Guilford Press.
6. Borges Rodríguez, S. & Orozco Delgado, M. (2014). *Inclusión Educativa y Educación Especial: Un horizonte singular y diverso para igualar las oportunidades de desarrollo*. Centro de referencia Latinoamericana para la Educación Especial.
7. Borges Rodríguez S., Leyva Fuentes, M., Zurita Cruz, C., Ortega Rodríguez, L. y Cobas Ochoa C. (2015) *Pedagogía Especial e inclusión educativa*. La Habana. Cuba.
8. Cárdenas, N. (2005). Modelo pedagógico para el auto perfeccionamiento del modo de actuación profesional relacionado con la superación que realiza el maestro primario desde el ejercicio de su profesión. (Tesis en opción al grado científico de Dr. en Ciencias de la Educación). Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela." Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
9. Carol C., Linda G. B., Ellen C. P., David J. T. & Aviva, Must. *Prevalence of overweight in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorders: a chart review*. BMC Pediatrics.
10. Jiménez García, A., Rodríguez Cervera, C. L., Morales Álvarez, Y. & González Rodríguez, E. F. (2016). *Escuela, inclusión y mejoras en la calidad de vida de los escolares con T.D.A.H*. Revista electrónica Típica. Colombia.
11. K Holtkamp, K. Konrad, B Müller, N. H., S Herpertz, B H.-D. & J Hebebrand. (2004). *Paper Overweight and obesity in children with Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder*. *International Journal of Obesity* 28, 685–689 & 2004 Nature Publishing Group All rights reserved 0307-0565/04.
12. Leyva Fuentes. C. M. (Ed). (2016). *La labor preventiva desde el mejoramiento de las prácticas inclusivas en la atención a la diversidad*. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
13. Millán Restrepo. D. (2014). *Estilos cognitivos y habilidades adaptativas en niños diagnosticados con T.D.A.H. de una institución educativa de la ciudad de Popayán*. Programa de Psicología. Maestría en desarrollo infantil Universidad de Manizales. Facultad de ciencias sociales y humanas. Popayán.
14. Ministerio de Educación. (2016). *Iguales en la diversidad. Módulo II. El dilema de las diferencias: la inclusión educativa*. Secretaría de estado de educación y dirección general de formación profesional.
15. Ministerio de Educación. (2016). *La labor educativa en las instituciones educativas*. Seminario de preparación sobre prevención educativa. La Habana. Cuba.
16. Ministerio de Sanidad. (2015). *Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes*. Política social e igualdad.
17. Revista Digital. (2012). Implicación Familia – Escuela TDAH. *Revista Digital Com-bas IV ISSN 1989-5720 CEP ISORA TENERIFE*.
18. Santamaría Cuesta, D. L. (2005). *La superación del maestro primario rural para la atención integral de los escolares con necesidades educativas especiales*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas).
19. Sherry, L. P., Carol Curtin, S. C., Lemon, L. G., Bandini, K. L., Schneider, Jamie S. B. & Yunsheng M. (2014). *Association Between Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Obesity in the US Population*. *nature publishing group articles*.
20. Velásquez Cobiella, E. E. Ministra de Educación. (2014). *Resolución No. 200*. La Habana. Cuba.